

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОМОЩИ И ПОДДЕРЖКИ В СОЦИАЛИЗАЦИИ И АБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ
И ВЗРОСЛЫХ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ИХ СЕМЕЙ «ВЫРАСТИМ МИР»

УТВЕРЖДЕНО
Генеральный директор

_____/Ларина О.В./
Приказ № _____ от «...» _____ 202_ г.

ПРОГРАММА ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

**ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ
ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ**

Автор-составитель: Лещенко Снежана Константиновна,
кандидат юридических наук, доцент
DOI: 10.5281/zenodo.20274079

СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ¹

1) Цели и задачи программы

– *Цель* – формирование у детей с ограниченными возможностями здоровья знаний, умений, навыков, а также основ финансовой культуры, необходимых для эффективного управления личными финансами.

– *Задачи* – сформировать у обучающихся базовые компетенции в сфере финансовой грамотности; заложить основы для принятия рациональных финансовых решений; развить ответственное финансовое поведение; создать положительную мотивацию к получению знаний в области финансов.

2) Сроки осуществления

3) Формы осуществления

Интерактивный курс с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – интернет).

4) Место реализации

Адрес сайта, страницы социальной сети, персональной страницы интернет, с использованием которых происходит осуществление просветительской деятельности: https://vk.com/ano_vyrastim_mir

5) Информация о целевой аудитории

– *Возраст участников, в отношении которых осуществляется просветительская деятельность:* 7–17 лет.

– *Предполагаемое количество участников, в отношении которых осуществляется просветительская деятельность:* 220 (106 детей, 97 родителей, 17 педагогов).

– *Основа объединения несовершеннолетних лиц для проведения просветительской деятельности* – дети с ограниченными возможностями здоровья.

6) Информация об организаторе

– *Наименование:* Автономная некоммерческая организация социальной помощи и поддержки в социализации и абилитации детей и взрослых с инвалидностью и их семей «Вырастим мир».

– *Адрес:* 607062, Нижегородская область, г Выкса, ул. Гайдара, д. 90.

– *Основные направления деятельности:* предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки (88.99).

7) Информация о лицах, участвующих в реализации программы

¹ Пункт 12 Правил осуществления просветительской деятельности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2022 г. № 1195; подпункт 3.1 пункта 3 Порядка направления в Министерство просвещения Российской Федерации уведомления о планируемом осуществлении просветительской деятельности (Приложение № 2 к приказу Министерства просвещения Российской Федерации от 11 октября 2023 г. № 754).

- *Наименование:* Автономная некоммерческая организация социальной помощи и поддержки в социализации и абилитации детей и взрослых с инвалидностью и их семей «Вырастим мир».
- *Адрес:* 607062, Нижегородская область, г Выкса, ул. Гайдара, д. 90.
- *Основные направления деятельности:* предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки (88.99).

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Финансовая грамотность – важная составляющая общей экономической культуры. Активное развитие финансового рынка, создание новых финансовых ресурсов и инструментов предопределяют все большую вовлеченность каждого человека в финансовые отношения.

Развитие личности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) должно обеспечивать их успешную социализацию и социальную адаптацию, умение формировать финансовую основу своей жизнедеятельности, прогнозировать последствия принятых решений. Обладая базовыми знаниями в сфере финансов и владея основными поведенческими алгоритмами, лица с ОВЗ смогут демонстрировать ответственное и продуманное финансовое поведение, рационально распоряжаться своими доходами, планировать расходы, распознавать признаки мошеннических действий в финансовой сфере и успешно противостоять им.

Программа просветительской деятельности курса «Финансовая грамотность для детей с ОВЗ» (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ и Единой рамкой компетенций по финансовой грамотности; учитывает возрастные, типологические и индивидуальные особенности, а также особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ, определенные законодательством применительно к содержанию адаптированных основных образовательных программ для обучающихся с ОВЗ и адаптированных дополнительных общеобразовательных программ².

² При разработке программы, в частности, учитывались Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1598; Федеральная адаптированная образовательная программа начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденная приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 года № 1023; Стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1599; Методические рекомендации по реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей, утвержденные Министерством образования и науки России от 29 марта 2016 г. № ВК-641/09; Методические рекомендации Министерства просвещения Российской Федерации «Создание современного инклюзивного образовательного пространства для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов на базе образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в субъектах Российской Федерации» от 30 декабря 2022 г. № АБ-3924/06; Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 июля 2022 г. № 629; Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г.

Настоящая Программа отвечает Стратегии повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2023 г. № 2958-р, и нацелена на формирование не только финансовой грамотности как набора знаний, умений и навыков, но и финансовой культуры, включающей в себя ценности, установки и поведенческие практики обучающихся. Программа обеспечивает адаптацию детей с ОВЗ к жизни в обществе, популяризацию знаний в области финансов, формирование культуры безопасного финансового поведения, содействие развитию личности ребенка в соответствии с традиционными российскими духовно-нравственными ценностями.

В основу Программы положены следующие принципы:

- адаптивность к уровню и особенностям развития и подготовки обучающихся;
- учет индивидуальных образовательных потребностей обучающихся;
- коррекционная направленность и развитие личности обучающегося;
- перенос усвоенных знаний, умений, навыков, сформированных в условиях учебной ситуации, в жизненные ситуации для обеспечения готовности обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;
- сотрудничество с семьей;
- здоровьесбережение.

Курс «Финансовая грамотность для детей с ограниченными возможностями здоровья» адресован, в первую очередь, детям с интеллектуальными нарушениями, с расстройствами аутистического спектра и с задержкой психического развития. При его реализации важно принимать во внимание особые образовательные потребности названных нозологических групп и создавать подходящие условия для их обучения.

К особым образовательным потребностям относятся:

- практико-ориентированный характер обучения;
- доступность содержания познавательных задач;
- удлинение сроков освоения учебного материала;
- систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний, умений, навыков, поведенческих практик;
- использование позитивных средств стимуляции образовательной деятельности;
- демонстрация доброжелательного и уважительного отношения к обучающимся.

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) рекомендуется сочетание различных методов обучения (подражание, показ, образец, словесная инструкция) с преобладанием

практических методов обучения и многократного повторения нового материала; использование преимущественно игровой формы; упрощение материала и его представление в виде детальных элементов; обеспечение смены видов деятельности в ходе занятия, использование различных модальностей для удержания внимания детей; эмоциональное подкрепление деятельности ребенка, создание ситуации успеха при выполнении заданий; при необходимости подключение тьютора (родителя).

Обучающимся с расстройствами аутистического спектра, каждый из которых уникален в своих проявлениях, требуется формирование индивидуальной адаптированной содержательной траектории и особого подхода в рамках реализации программы. Рекомендуется индивидуальный темп обучения и продвижения в освоении материала. Важно учитывать значимость четкой и осмысленной упорядоченности временно-пространственной структуры занятий, а также создание условий, обеспечивающих обстановку сенсорного и эмоционального комфорта обучающихся.

Детям с задержкой психического развития для успешного освоения программы целесообразно обеспечить использование визуальной поддержки в виде смысловых опор, облегчающих восприятие; рекомендуется применять особую структуру учебного занятия в целях профилактики физических, эмоциональных и/или интеллектуальных перегрузок.

В соответствии с Методическими рекомендациями Банка России по преподаванию основ финансовой грамотности для людей с ментальными нарушениями (2022) преподавание должно основываться на принципах «Ясного языка»³. Речь должна быть лаконичной и простой; при введении новых терминов следует использовать простое объяснение их содержания; информация должна излагаться последовательно, структурированно, сопровождаться крупными иллюстрациями, фотографиями, схемами и диаграммами.

Важно сместить акцент с теории на отработку практических навыков, использовать примеры из повседневной жизни. Дети с ОВЗ нуждаются в специальном обучении «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью. Иллюстрации и закреплению темы способствуют простые игровые упражнения, позволяющие обучающимся пережить определенный опыт на практике.

В целях более эффективного обучения рекомендуется делить учебный материал на небольшие блоки и обеспечить максимальную наглядность обучения. При подготовке учебных заданий следует применять несложные инструкции либо использовать алгоритмы, разбивая инструкцию на несколько частей. Улучшить понимание задания помогут пиктограммы, используемые

³ Ясный язык. Основные положения. СТБ 2595-2021, ВУ

вместо словесной инструкции; целесообразно дополнительно применять реалистичную иллюстрацию или видео.

Для усвоения последовательности действий рекомендуются следующие приемы: видеомоделирование, схемы последовательности действий, отработка действий в условиях, максимально приближенных к реальности.

При подготовке к занятиям необходимо учитывать конкретные особенности аудитории и задействовать актуальные и доступные для нее каналы передачи информации: вербальные, визуальные, аудиальные и кинестетические.

Важно стремиться создать комфортную, дружескую атмосферу во время занятий.

ФОРМЫ И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Форма обучения – очная с применением электронных технологий.

Электронное обучение⁴ организуется в режиме реального времени; взаимодействие обучающихся с преподавателем происходит посредством использования сети интернет; обучающийся самостоятельно выполняет задания, предусмотренные настоящей Программой, в порядке, определенном преподавателем.

Методы обучения:

- наглядные (наблюдение, использование иллюстраций, демонстрация видеосюжетов);
- практические (задания и тренировочные упражнения прикладного характера);
- словесные (рассказ, объяснение);
- игровые (имитационные игры, моделирование реальных ситуаций);
- метод безошибочного обучения с использованием подсказок;
- метод поощрения (похвала, одобрение).

Программа содержит значительный объем цифрового образовательного контента, что позволяет использовать ее не только для проведения онлайн занятий, но и для самостоятельного изучения финансовой грамотности в целях реализации обучающимися индивидуальных образовательных маршрутов.

Рекомендуется предварительная подготовка обучающихся к онлайн занятиям: изучение теории, разбор практических заданий, рекомендованных для самостоятельного выполнения. Данная модель обучения, получившая наименование «перевернутый класс» (англ. *–flipped classroom*), состоящая в

⁴ Правила применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 11 октября 2023 г. № 1678

заблаговременном самостоятельном усвоении нового материала, максимально персонализирует процесс обучения и отвечает потребностям детей с ОВЗ: они изучают новые учебные материалы в удобном темпе, с учетом особенностей психофизического развития и особых образовательных потребностей. Таким образом, во время онлайн занятий дети с ОВЗ смогут успешно воспринимать объяснение преподавателя, активно участвовать в имитационных играх и выполнении практических заданий.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

№	Раздел, тема
Раздел 1	Основы финансовой грамотности Введение. Финансовая грамотность – это важно Тема 1. Деньги Тема 2. Семейный бюджет Тема 3. Финансовое мошенничество
Раздел 2	Практические мероприятия в локациях: банк, магазин, школа Тема 4. Банки: чем они могут быть полезны Тема 5. Покупки: магазин, школа, интернет-магазин

Количество часов, отведенное на изучение материала соответствующих разделов, может варьироваться в зависимости от видов деятельности, организуемых преподавателем, учебно-познавательных способностей и возрастных особенностей обучающихся.

Раздел 1. Основы финансовой грамотности

Введение. Финансовая грамотность – это важно

Содержание темы:

Финансовая грамотность как элемент функциональной грамотности современного человека. Финансовая культура. Базовые признаки грамотного финансового поведения. Государственная стратегия повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры в Российской Федерации.

Знакомство с желаниями и потребностями людей на примерах разных людей и семей. Отличия мечты от цели. Как формировать финансовые цели.

Практические задания:

1. Просмотр видеоролика «Что такое копить?»
<https://fincult.info/teaching/multiki-o-finansakh-5/>

2. Изучение статьи «Как подростку накопить на мечту»
<https://fincult.info/article/moy-pervyy-finansovyy-plan-kak-podrostku-nakopit-na-mechtu> (для самостоятельного выполнения).

Формируемые компетенции:

- соотносить свое поведение с поведением, характеризующим финансово грамотного человека;
- составлять план накопления на определенную финансовую цель.

Тема 1. Деньги

Содержание темы:

Понятие денег. Возникновение и развитие денег. История денег: использование в качестве денег различных вещей (товарные деньги); металлические деньги; бумажные деньги.

Современные деньги в Российской Федерации. Виды денег. Монеты, купюры, наличные, безналичные, электронные, цифровые деньги. Номиналы банкнот и монет. Обычные и памятные монеты. Инвестиционные монеты.

Эмиссия (выпуск) денег Центральным банком.

Фальшивые деньги. Защита денег от подделок. Аппараты для проверки денег. Защитные признаки банкнот. Водяные знаки. Защитная нить. Герб города. Выпуклые изображения. Действия при обнаружении фальшивых банкнот.

Практические задания:

1. Игровые задания по теме «Деньги». Задачи с денежными расчетами.
(Например, хлеб стоит 30 рублей. Мы можем заплатить за него монетами: 3×10 руб.; 6×5 руб.; $(4 \times 5$ руб.) + 10 руб. Мы также можем расплатиться банкнотами и монетами: 6×5 руб.; 3×10 руб.; $(2 \times 10$ руб.) + $(2 \times 5$ руб.) Какие еще есть варианты?).
2. Практическое занятие «Экскурсия» (для самостоятельного выполнения).
 - Виртуальный тур в музей Банка России, посещение выставки «Русский рубль: вехи истории» <https://museum.cbr.ru/online-exhibitions/museum/>
 - Виртуальная экскурсия по главному зданию и музею Банка России https://museum.cbr.ru/online-exhibitions/vtour/?scene_name=scene_pano3674
 - Видеотур по зданию Банка России в Нижнем Новгороде <https://museum.cbr.ru/online-exhibitions/gosbank/>
3. Изучение элементов защиты денег. Игра «Космический детектив: загадка семи банкнот» (учит отличать настоящие купюры от подделок, как поступить с фальшивыми деньгами, где поменять испорченные банкноты) https://fincult.info/entertainment/game/kosmicheski_detektiv/ (для самостоятельного выполнения).
4. Изучение мобильного приложения «Банкноты Банка России» (содержит информацию о всех банкнотах Банка России, находящихся в обращении, и их защитных признаках)

https://www.cbr.ru/cash_circulation/mobilnoe-prilozhenie/ (для самостоятельного выполнения).

Формируемые компетенции:

- знать понятие денег;
- перечислять виды денег;
- оценивать роль денег в жизни человека;
- описывать элементы защиты банкнот;
- распознавать фальшивые деньги;
- следовать алгоритму действий при выявлении поврежденных денег;
- решать задачи с денежными расчетами;
- применять полученные знания для принятия решений в сфере личных финансов.

Тема 2. Семейный бюджет

Содержание темы:

Основные виды доходов семьи. Заработная плата и другие доходы семьи. Пенсии, стипендии, пособия. Дивиденды, процентные доходы, выигрыш в лотерею, наследство. Могут ли дети зарабатывать. Карманные деньги у детей.

Расходы семьи. Первоочередные расходы. Обязательные и необязательные расходы. Запланированные и непредвиденные расходы. Долгосрочные и текущие расходы. Резервный фонд.

Семейный и личный бюджет. Профицитный и дефицитный бюджет. Структура бюджета. Правила составления бюджета. Формы учета доходов и расходов. Способы оптимизации бюджета. Понятия «бережливость», «экономность». Сбережения и накопления.

Практические задания:

1. Игровое задание «Расходы современного учащегося. Рациональное использование карманных денег».

2. Проект «Планирование бюджета семьи на предстоящий отдых» (для самостоятельного выполнения).

3. Задание «Делаем сбережения и накопления правильно» (для самостоятельного выполнения).

4. Финансовая игра для детей о бюджете «Три кота» <https://fincult.info/entertainment/game/tri-kota/> (для самостоятельного выполнения).

5. Финансовая игра-симулятор для подростков «Вклад» <https://fingame.vbudushee.ru/> (для самостоятельного выполнения).

6. Подкаст – подкаст «Финансовая грамотность с Первыми. Эпизод первый. Семейный бюджет». <https://навыки.будьвдвижении.рф/#zeropopup4> (для самостоятельного выполнения).

Формируемые компетенции:

- знать значение понятий: доход, источники дохода семьи, расходы, семейный бюджет, личный бюджет, платежи, экономия;
- различать регулярные и нерегулярные источники дохода;
- рассчитывать расходы семьи на условных примерах;
- применять правила составления личного бюджета;
- описывать последствия превышения расходов над доходами бюджета;
- объяснять, при каких условиях можно одалживать и занимать деньги;
- объяснять основания для формирования сбережений;
- сравнивать различные способы сбережений, делать между ними рациональный выбор.

Тема 3. Финансовое мошенничество

Содержание темы:

Понятие и способы финансового мошенничества. Мошеннические схемы. Как противостоять финансовым мошенникам. Безопасность денег в цифровом пространстве. Способы защиты финансовой информации. Правила безопасного использования банковских платежных карточек, интернет- и мобильного банкинга.

Информация, которую нельзя сообщать посторонним: информация банковской карты, личная информация, код из СМС-сообщения от банка, секретный пароль (ПИН-код) банковской карты, защитный код банковской карты (CVC/ CVV), логины и пароли. Безопасные покупки в интернете.

Основные правила финансовой безопасности: не разговаривайте с чужими людьми о деньгах; не отдавайте деньги чужим людям; не показывайте банковскую карту другим людям; не отдавайте банковскую карту другим людям; не принимайте быстрых решений, обдумайте, посоветуйтесь с близкими людьми.

Практические задания:

1. Решение ситуационных задач на тему: «Финансовое мошенничество». (– см. с. 42–47 Руководства Банка России «Как пользоваться основными финансовыми услугами» <https://fincult.info/teaching/finansovaya-gramotnost-dlya-lyudey-s-mentalnymi-osobennostyami-metodicheskie-rekomendatsii-i-komplek/>;

– см. Методические материалы Банка России «Как защищаться от мошенников: комплект материалов в формате «Легкий для чтения» <https://fincult.info/teaching/kak-zashchishchatsya-ot-moshennikov-komplekt-materialov-v-formate-legkiy-dlya-chteniya/>).

2. Составление памятки: «Как не попасться на уловки финансовых мошенников».

3. Чтение лонгрида «Кто и как охотится за вашими банковскими картами» (знакомство с типичными случаями финансового мошенничества:

места действия – магазин, кафе, банкомат, дом и др.)
<https://fincult.info/article/kto-i-kak-okhotitsya-za-vashimi-kartami/> (для самостоятельного выполнения).

4. Дипфейки и финансовое мошенничество. Материалы Министерства финансов РФ для проведения уроков в 2024-2025 учебном году. <https://xn--80apaohbc3aw9e.xn--p1ai/den-finzozh-znanij/> (для самостоятельного выполнения).

5. Игра «Поверить или не стоит» на портале «Финансовые грабли» <https://fingrabli.inp.ru/games/ezhednevnye-traty-i-raschety> (для самостоятельного выполнения).

Формируемые компетенции:

- знать способы финансового мошенничества; способы уберечь себя от мошенников;
- уметь выявлять риски, распознавать мошеннические схемы, противостоять финансовым мошенникам;
- применять полученные знания для принятия решений в сфере личных финансов.

Раздел 2. Практические мероприятия в локациях: банк, магазин, школа

Тема 4. Банки: чем они могут быть полезны

Содержание темы:

Что такое банк. Как появились банки. Как работает банк. Основные услуги банков для населения: вклады, кредитование, банковские карты (дебетовые, кредитные), платежи и денежные переводы. Расчеты и платежи. Открытие банковского счета.

Банковская платежная карта. Получение банковской карты. Детская банковская карта, привязанная к счету родителей. Информация на банковской карте. Секретный пароль (ПИН-код) банковской карты. Защитный код (CVC/CVV). Замена банковской карты: истечение срока действия, повреждение. Действия при утере / хищении банковской карты. Дебетовая карта, кредитная карта, виртуальная карта.

Оплата банковской картой в интернете, в магазине. Меры осмотрительного обращения с банковскими картами, снижения рисков кибермошенничества. СМС оповещение об операции по банковской карте. Персональные данные, которые никому нельзя сообщать: № карты, защитный код (CVC/ CVV), секретный пароль (ПИН-код), кодовое слово.

Банкоматы. Виды банкоматов. Банкомат для приема наличных денег. Банкомат для выдачи наличных денег. Банкомат для приема и выдачи наличных денег. Как пользоваться банкоматом. Порядок действий с банковской картой. Правила безопасности: хранение в секрете секретного пароля (ПИН-

кода), проверка банкомата на наличие лишних предметов на клавиатуре, проводов.

Действия в случае технической ошибки банкомата. Банкомат не выдал деньги. Банкомат не зачислил деньги на банковский счет. Банкомат не отдал банковскую карту.

Развитие дистанционного банковского обслуживания, в т.ч. интернет-банкинга, мобильного банкинга. Что такое онлайн-банкинг.

Банковский вклад (депозит). Проценты по вкладу. От чего зависит процентная ставка. Почему вклад – это надежно.

Понятие кредита. Преимущества и недостатки кредита. Характеристики кредита. Основной долг и проценты. Виды кредитов для населения по их целевому назначению. Ипотечный кредит, автокредит, потребительский кредит. Кредитные истории и кредитная репутация.

Практические задания:

1. Экскурсия в банк или виртуальная экскурсия по сайту банка

– Руководство Банка России «Посещение банка»

https://fincult.info/upload/iblock/aed/i1hno6s1seoqso90ysix063svpl0jzkl/poseschenie_banka.pdf.

– Руководство Банка России «Как пользоваться основными финансовыми услугами. Часть 2»

https://fincult.info/upload/iblock/391/f0yjo09usnvmp40y62jwwsd193sts7a2/Kak-polzovatsya-osnovnymi-finansovymi-uslugami_chast-2.pdf

2. Изучаем реквизиты банковской карты.

3. Просмотр ролика «Хочу все знать. Твой путеводитель по ФинЗОЖ (1 серия) – Что делать, чтобы у вас всегда были деньги?»

<https://www.youtube.com/watch?v=XKL1TMa-0Fg> (для самостоятельного выполнения).

Формируемые компетенции:

– знать значение понятий: банк, вклад, кредит, банковская платежная карточка, банкомат, онлайн-банкинг, денежный перевод;

– уметь пользоваться банковской платежной карточкой, банкоматом;

– понимать, как делать денежный перевод, как работает онлайн-банкинг;

– применять полученные знания для принятия решений в сфере личных финансов.

Тема 5. Покупки: магазин, школа, интернет-магазин

Содержание темы:

От чего зависит цена товаров и услуг. Цена. Качество. Бренд. Основные элементы, формирующие стоимость товаров и услуг. Поиск информации о товарах. Сравнение характеристик альтернативных вариантов покупок. Принятие решения о покупке. Реклама и акции. Сезонные распродажи.

Стоимость покупки. Понимание ценников. Определение стоимости товара. Сравнение стоимости с имеющейся суммой. Практические примеры.

Основные правила разумного расходования денег. Учет доходов и расходов. Составление списка покупок. Отказ от спонтанных покупок.

Оплата наличными деньгами в магазине, школьном буфете. Сдача. Оплата банковской картой в магазине, школьном буфете.

Покупки в интернете. Выбор интернет-магазина. Отзывы в интернете: можно ли им доверять. Оплата покупок в интернете (на сайтах, в мобильных приложениях). Использование электронного кошелька. Использование мобильного приложения. Противодействие мошенникам. Замочек в адресной строке сайта. Отдельная банковская карта для покупок в интернете. Виртуальная карта для одной покупки. Запрет показывать, писать, пересылать личную секретную информацию. Использование только личного устройства (компьютера, планшета, смартфона). Пароль на личное устройство. Запрет на использование чужих устройств для оплаты в интернете.

Практические задания:

1. Составляем список покупок и выбираем продукты в магазине, школьном буфете так, чтобы хватило денег.

2. Рассчитываемся наличными средствами / банковской картой в магазине, школьном буфете. Проверяем чеки и сдачу.

3. Совершаем покупку в интернете (см. с. 6–11 Руководства Банка России «Как пользоваться финансовыми услугами через Интернет» https://fincult.info/upload/iblock/19d/Kak_polzovat_fin_uslugamy_cherez_inet.pdf/).

Формируемые компетенции:

- знать значение понятий: цена товара, скидка, сдача;
- уметь рассчитываться наличными средствами, проверять сдачу, чеки и квитанции после совершения покупок;
- уметь пользоваться банковской платежной карточкой;
- понимать, как безопасно совершать покупки в интернете;
- применять полученные знания для принятия решений в сфере личных финансов.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА

Требования к личностным результатам освоения курса (овладение компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся, сформированность мотивации к обучению и познанию):

- сформированность ответственности за принятие решений в сфере личных финансов;
- сформированность понимания модели финансово-грамотного поведения и возможности трансформации своих привычек при пользовании деньгами;
- обладание навыками применения принципов безопасного использования персональных и иных конфиденциальных данных, противодействия финансовому мошенничеству.

Требования к интеллектуальным (метапредметным) результатам освоения курса (освоение обучающимися универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных), которые составляют основу умения учиться, обеспечивают овладение межпредметными знаниями, приобретение опыта познания и осуществление разных видов деятельности):

- сформированность умения планировать достижение целей;
- владение умением решать простые практические финансовые задачи;
- владение умением осуществлять элементарный прогноз в сфере личных финансов и оценивать свои поступки;
- сформированность коммуникативной компетенции для обсуждения своих идей, анализа финансовой информации из различных источников.

Требования к предметным результатам освоения курса (связаны с овладением обучающимися содержанием каждой предметной области, характеризуют опыт специфической деятельности по получению нового знания, достижения в усвоении знаний и умений, возможности их применения в практической жизни):

- владение понятиями: деньги, финансовая цель;
- владение знанием: видов денежных знаков; признаков подлинности денег; статей семейного и личного бюджета и способов их корреляции; возможных форм сбережения; информации, находящейся на платежных средствах (на банковской карте);
- владение умением пользоваться разными видами денег, оценивать достаточность имеющейся суммы для осуществления запланированных действий; оплачивать товары и услуги различными способами; проверять чеки и квитанции после совершения покупок;
- владение умением делать выбор товаров и услуг с учетом их цен, качества товара и конкурентных предложений;

– владение умением составлять план накопления на определенную финансовую цель;

– обладание навыками обеспечения своей финансовой безопасности (в том числе при пользовании наличными деньгами, банковскими картами, банкоматами).

Оценка результативности освоения курса осуществляется на основе индивидуально-дифференцированного подхода, который обеспечивает возможность индивидуализации требований к результатам освоения курса в зависимости от структуры и тяжести имеющихся у ребенка нарушений. Оценивание осуществляется в сравнении с предыдущими индивидуальными достижениями ребенка, без сравнения с достижениями нормативно развивающихся сверстников.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Учебники и учебные пособия

1. Богдашевский, А. Основы финансовой грамотности : краткий курс / А. Богдашевский. – Москва : Альпина PRO, 2023. – 341 с.
2. Гарнов, А. П. Основы финансовой грамотности : учеб. пособие / А. П. Гарнов. – Москва : ИНФРА-М, 2024. – 210 с.
3. Севастьянова, Е. П. Экономическая культура и финансовая грамотность : учеб. пособие / Е. П. Севастьянова, В. П. Горячев, Н. Н. Кузьмина, Т. П. Малинова, Н. В. Маслова. – Москва : Инфра-М, 2024. – 175 с.
4. Учебно-методические комплексы и методические материалы по финансовой грамотности для общеобразовательных организаций [Электронный ресурс]. URL: <https://fmc.hse.ru/methodology>
5. Электронный учебник по финансовой грамотности [Электронный ресурс]. URL: <https://школа.вашифинансы.рф/courses.php>

Дополнительная литература

1. Артемьева, Н. Н. Киндерномика. Что такое деньги и как с ними обращаться. Книга-игра по финансовой грамотности / Н. Н. Артемьева. – М.: Эксмо, 2023.
2. Единая рамка компетенций по финансовой грамотности [Электронный ресурс]. URL: <https://app-dev.xn--80apaohbc3aw9e.xn--p1ai/storage/64005/edinaia-ramka-fg-2023.pdf>
3. Зубачева, М. Ю. Методические рекомендации по формированию финансовой грамотности у обучающихся с ОВЗ в условиях массовой

школы / М. Ю. Зубачева, А. С. Архипенко, Н. Е. Голенко, О. Ю. Голуб – Ростов-на-Дону : Медиа-Полис, 2022. – 163с.

4. Методические рекомендации по преподаванию основ финансовой грамотности для людей с ментальными нарушениями / Банк России [Электронный ресурс]. URL: <https://fincult.info/upload/iblock/aae/08x14p62wrvk9db9dcpnpuuk1b8otgg5/Methodicheskie-rekomendatsii-po-prepodavaniyu-osnov-finansovoy-gramotnosti-dlya-lyudey-s-mentalnymi-narusheniyami.pdf>
5. Особенности обучения финансовой грамотности людей с ограниченными возможностями здоровья: методические материалы Банка России [Электронный ресурс]. URL: <https://fincult.info/teaching/osobennosti-obucheniya-finansovoy-gramotnosti-lyudey-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya/>
6. Финансовая грамотность для людей с ментальными особенностями : Методич. рекомендации и комплект материалов в формате «Легкий для чтения» / Банк России; АНО «Центр реабилитации инвалидов детства «Наш солнечный мир» [Электронный ресурс]. URL: <https://fincult.info/teaching/finansovaya-gramotnost-dlya-lyudey-s-mentalnymi-osobennostyami-metodicheskie-rekomendatsii-i-komplek/>

Интернет-источники

<https://fincult.info> – портал «Финансовая культура» Банка России;

<https://fmc.hse.ru> – Федеральный методический центр по финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального образования;

<https://fincubator.ru/> – Ассоциация развития финансовой грамотности;

[Моифинансы.рф](http://moifinansy.pf) – ресурс Министерства финансов РФ и НИФИ Министерства финансов РФ;

<https://vbudushee.ru/> – ресурс «Финансовая грамотность» Благотворительного фонда «Вклад в будущее» и Сбербанка;

<https://sbersova.ru/> – ресурс по финансовой грамотности «Сбербанка»;

<https://fingramota.by> – единый портал финансовой грамотности Национального банка Республики Беларусь, содержащий, в том числе, полезные материалы и сервисы, не привязанные к белорусской специфике;

<http://www.mind-map.ru> – ресурс «Интеллект-карты. Тренинг эффективного мышления»;

navyki.budvzdviizhenii.pf/#zeroporup4 – портал общественной организации «Движение Первых», раздел «Финансовая грамотность», подкасты «Финансовая грамотность с Первыми».